

Cas Clinique

Abcès Parapharyngé par Voie Trans-Sphénoïdale Complicant Une Pansinusite : Une Étiologie Rare à ne Pas Méconnaître

Transsphenoidal Parapharyngeal Abscess Complicating Pansinusitis: A Rare Aetiology That Should Not Be Overlooked

Diallo MD¹, Thiam NF¹, Niang C², El Idrissi Z¹, Diouf K¹
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18622887>

RÉSUMÉ

Les sinusites se compliquent surtout d'atteintes orbitaires ou intracrâniennes ; les abcès parapharyngés sont presque toujours d'origine amygdalienne. Nous rapportons le cas d'un adolescent de 14 ans, sans comorbidité, admis pour syndrome infectieux rhinogène, tuméfaction parotidienne droite et trismus. La tomодensitométrie a révélé une pansinusite avec brèche de la paroi sphénoïdale inférieure communiquant directement avec un abcès parapharyngé droit. Un drainage endobuccal de l'abcès a été réalisé en urgence, associé à une méatotomie moyenne, une éthmoïdectomie et une sphénoïdotomie bilatérales. L'évolution a été rapidement favorable, avec disparition de l'abcès au contrôle scanographique à trois mois. Ce cas illustre une complication rare de sinusite – l'abcès parapharyngé par propagation trans-sphénoïdale – et rappelle l'importance d'une imagerie systématique devant toute suspicion.

ABSTRACT

Sinusitis usually leads to orbital or intracranial complications; parapharyngeal abscesses almost always arise from tonsillar or dental infections. We report the rare case of a 14-year-old boy with no medical history, admitted for rhinogenic infectious syndrome, right parotid swelling, and trismus. Computed tomography revealed pansinusitis with a breach of the inferior sphenoid sinus wall directly communicating with a right parapharyngeal abscess. Emergency endobuccal drainage of the abscess was performed, together with bilateral middle meatal antrostomy, ethmoidectomy, and sphenoidotomy. Postoperative recovery was rapid; three-month follow-up CT showed complete resolution of the abscess. This case illustrates an exceptional complication of sinusitis – parapharyngeal abscess due to trans-sphenoidal spread – and underscores the need for systematic imaging whenever rhinogenic symptoms are accompanied by lateralized cervicofacial signs.

Affiliations

1. Service d'ORL et de chirurgie cervico-faciale de l'Hôpital Militaire de Ouakam, Dakar, Sénégal.
2. Service de radiologie de l'Hôpital Militaire de Ouakam, Dakar, Sénégal.

Auteur correspondant

Dr Mouhamadou Diouf Diallo.
Médecin – Capitaine Ancien Interne des Hôpitaux
Email: mouhamedDdiallo@gmail.com,
Tel: 00221773710127/00221761962944

Mots clés : Pansinusite, Abcès Parapharyngé, Brèche Sinusienne

Keywords: Pansinusitis, Parapharyngeal Abscess, Sinus Wall Breach

Article history

Submitted: 19 November 2025
Revisions requested: 4 February 2026
Accepted: 22 February 2026
Published: 25 February 2026

INTRODUCTION

Les complications associées à la sinusite se manifestent généralement à un niveau intracrânien ou orbital (1). Les sinusites aiguës se compliquent rarement d'abcès parapharyngés. En effet, ces collections surviennent habituellement par contiguïté à partir d'une infection amygdalienne ou dentaire les abcès (2). Ces tableaux cliniques peuvent évoluer rapidement et devenir graves s'ils ne sont pas pris en charge efficacement. Nous rapportons ici un cas d'abcès parapharyngé secondaire à une sinusite sphénoïdale par brèche osseuse, mécanisme exceptionnel, chez un adolescent.

OBSERVATION

Un garçon de 14 ans, sans antécédent notable, a consulté pour un syndrome infectieux rhinogène évoluant depuis plusieurs jours, associé à une tuméfaction douloureuse de la région parotidienne droite et une odynophagie. Plusieurs cures antibiotiques itératives n'avaient pas amélioré son état.

À l'admission, il présentait une altération de l'état général, une fièvre à 38,5 °C et une tuméfaction inflammatoire étendue à la région parotidienne et rétro-auriculaire droite. Un trismus sévère limitait l'ouverture buccale à un centimètre, ne permettant qu'un aperçu d'un bombement

de la paroi latéropharyngée droite ; une ponction exploratrice de ce bombement est restée blanche.

Les examens biologiques révélaient un syndrome inflammatoire marqué : hyperleucocytose à $13,3 \times 10^3/\mu\text{L}$, anémie microcytaire à $9,8 \text{ g/dL}$, CRP à 158 mg/L . Le bilan auto-immun et infectieux (VIH, tuberculose) était négatif.

La tomodensitométrie cervicofaciale réalisée en urgence a objectivé une pansinusite maxillaire, ethmoïdale et sphénoïdale bilatérale. Elle mettait surtout en évidence une solution de continuité de la paroi inférieure du sinus sphénoïdal droit, faisant communiquer le sinus avec un volumineux abcès parapharyngé droit (Fig. 1). Ce dernier refoulait les muscles prévertébraux et la carotide interne.

Figure 1 : TDM en coupe coronale montrant la brèche sphénoïdale et en coupe axiale montrant l'abcès parapharyngé droit

Une intervention chirurgicale en urgence a associé : (1) un drainage de l'abcès parapharyngé par voie endobuccale avec mise en place d'une lame de Delbet (Fig. 2) ; (2) un traitement endoscopique endonasal bilatéral comportant une méatotomie moyenne, une éthmoïdectomie et une sphénoïdotomie afin de ventiler les sinus et de réséquer la brèche osseuse. Une sonde nasogastrique a été posée en peropératoire pour éviter toute contamination du site opératoire.

Figure 2 : Drainage par voie endobuccale et mise en place d'une lame de Delbet.

L'évolution postopératoire a été rapidement favorable. La fièvre a cédé en 48 heures, le trismus a régressé. La CRP s'est normalisée à J7. Le patient est sorti à J8, poursuivant une antibiothérapie orale par amoxicilline-acide clavulanique pour deux semaines. La sonde nasogastrique a été retirée à J10.

Figure 3 : TDM de contrôle en coupes axiales montrant la persistance du comblement des sinus et une régression de l'abcès parapharyngé.

DISCUSSION

Les complications des sinusites sont rares, estimées à 1 à 2 % des cas, et concernent principalement les structures intracrâniennes et orbitaires (1). Les localisations inhabituelles, notamment dans les espaces cervicaux profonds, sont exceptionnelles. Parmi celles-ci, les abcès parapharyngés secondaires à une sinusite constituent une éventualité clinique particulièrement rare (3).

Des cas isolés ont toutefois été rapportés dans la littérature : Tovi et al. (1983) ont décrit un abcès parapharyngé consécutif à une sinusite maxillaire chronique ; Luscan et al. (2019) ont observé, chez l'enfant, plusieurs sinusites maxillaires aiguës compliquées d'extensions parapharyngées sans lyse osseuse (3,4). Plus récemment, Rossi IR (2024) a rapporté une sphénoïdite chronique avec extension aux espaces cervicaux profonds (5). Ces observations confirment la possibilité, bien que rare, d'une diffusion d'une infection sinusienne vers le cou. Notre cas se distingue par la démonstration tomodensitométrique d'une brèche sphénoïdale communiquant directement avec un abcès parapharyngé, une présentation à ce jour exceptionnelle et très peu documentée en Afrique francophone.

La propagation de l'infection sinusienne vers l'espace parapharyngé peut s'expliquer par plusieurs mécanismes :

- Lyse osseuse : comme le montre la TDM, la brèche du plancher sphénoïdal a probablement permis la diffusion directe de l'infection au-delà des limites anatomiques habituelles ;
- Propagation par continuité : l'espace parapharyngé communique avec de nombreux espaces cervicaux profonds (rétrostylien, carotidien, prévertébral), offrant un continuum anatomique propice à l'extension des foyers infectieux ;
- Voie hématogène : bien que plus rare, cette voie a été évoquée dans certaines sinusites sphénoïdales avec dissémination aux espaces profonds (6).

Cette anatomie explique la gravité potentielle des complications des sinusites sphénoïdales, compte tenu de leurs rapports étroits avec la base du crâne et les espaces cervicaux.

La tomodynamométrie demeure l'examen de choix pour le diagnostic et la cartographie des complications sinusiennes (1,6,7). Elle permet de confirmer la pansinusite, de repérer la brèche osseuse et de préciser l'étendue de l'abcès dans les espaces profonds. Dans notre cas, elle a été déterminante pour identifier la communication entre le sinus sphénoïdal et l'espace parapharyngé. Dans les contextes africains, où la TDM n'est pas toujours accessible en urgence, sa réalisation rapide constitue un enjeu majeur pour prévenir la progression vers des formes médiastinales ou neurologiques.

Le traitement de ces complications repose sur une antibiothérapie probabiliste à large spectre ciblant les germes aérobies et anaérobies les plus fréquents ; dans notre cas, l'association céphalosporine de 3^e génération-métronidazole s'est avérée efficace. Le drainage chirurgical par voie endobuccale a permis un assainissement rapide de la collection parapharyngée. Ce geste a été complété par une chirurgie endonasale fonctionnelle (méatotomie moyenne, éthmoïdectomie, sphénoïdectomie bilatérales) pour traiter la cause sinusienne.

Bien que certains auteurs réservent cette approche endoscopique aux formes récidivantes ou aux échecs du traitement médical (7,8), elle nous a permis d'assurer une éradication complète du foyer infectieux et de la complication associée, évitant ainsi une rechute.

L'évolution postopératoire a été favorable, avec normalisation biologique et régression clinique rapide. La TDM de contrôle à trois mois a confirmé la disparition de l'abcès et la persistance d'un comblement sinusien minime, justifiant une surveillance prolongée. Un suivi radiologique est recommandé dans ces formes atypiques afin de prévenir la chronicisation de la sinusite.

Notre observation illustre une forme rare d'extension d'une pansinusite vers l'espace parapharyngé à travers une brèche sphénoïdale. Elle s'inscrit dans la continuité des rares publications rapportant une diffusion sinusienne vers les espaces cervicaux (3-5), mais en constitue une variante anatomique inédite documentée en imagerie. Elle met en évidence la valeur diagnostique essentielle de la TDM, l'intérêt d'une prise en charge multidisciplinaire (ORL-radiologie-anesthésie), et la nécessité d'une vigilance accrue face à toute tuméfaction cervico-faciale fébrile d'origine sinusienne.

CONCLUSION

Ce cas illustre la possibilité d'une extension inhabituelle d'une pansinusite vers l'espace parapharyngé. Il souligne l'importance de la TDM pour le diagnostic et le suivi, ainsi que l'efficacité du couple drainage endobuccal-chirurgie endonasale. Dans les contextes africains, la reconnaissance précoce de ces formes rares et la coordination des équipes demeurent essentielles pour réduire la morbidité infectieuse.

DÉCLARATIONS

Conflits d'intérêts

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts

Financement

Le travail a été effectué sur fonds propres

Considérations éthiques

Toutes les étapes du travail ont été effectuées en conformité avec la [déclaration d'Helsinki](#). Le consentement des parents a été obtenu avant publication.

REFERENCES

1. Diouf MS, Tall A, Ndiaye C, Thiam A, Deguenonvo R, Ndiaye M. Complications of sinusitis: An 80-case series from the ENT and neurosurgery departments of the Fann university hospital center of Dakar, Senegal. *European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases*. déc 2020;137(6):473-6.
2. Gamba P A, De Franciscis G A, Pignatelli U A. Parapharyngeal Abscess: A Model of Continuity and Contiguity Deep Neck Space Infections: A Diagnostic Dilemma! *Ann Otolaryngol Rhinol*. 12 oct 2020;4(1):1-5.
3. Tovi F, Goldstein J, Sidi J. An unusual complication of maxillary sinusitis. *The Journal of Laryngology & Otolaryngology*. mars 1983;97(3):275-8.
4. Luscan R, Truffert E, Simon F, Belhous K, Verillaud B, Garabedian N, et al. Premaxillary abscess without bony erosion: An unusual complication of pediatric acute maxillary sinusitis. *Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis*. oct 2019;136(5):349-53.
5. Rossi IR, Levinson J, Kuan EC, Tajudeen BA. Chronic Sphenoiditis With Deep Neck Space Extension: Case Report With Review of the Literature and Postulated Mechanisms for Extracranial Extension. *Ear Nose Throat J*. mars 2024;103(3):151-5.
6. Lin IH, Huang IS. Nasal septal abscess complicated with acute sinusitis and facial cellulitis in a child. *Auris Nasus Larynx*. juin 2007;34(2):241-3.
7. Dankbaar JW, Van Bommel AJM, Pameijer FA. Imaging findings of the orbital and intracranial complications of acute bacterial rhinosinusitis. *Insights Imaging*. oct 2015;6(5):509-18.
8. DelGaudio JM, Evans SH, Sobol SE, Parikh SL. Intracranial complications of sinusitis: what is the role of endoscopic sinus surgery in the acute setting. *American Journal of Otolaryngology*. janv 2010;31(1):25-8.